

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI TOSHKENT KIMYO XALQARO
UNIVERSITEI**

*Tarix ta’limida raqamli texnologiyalar: xalqaro tajriba va istiqbollar
xalqaro ilmiy - amaliy anjuman maqolalari
(2023 yil 13-14 oktyabr)*

А.Р. Бикбулатова

д.и.н., профессор Института истории и регионоведения
Кыргызского Национального университета им. Ж. Баласагына.

З. Ж. Орозахунова

Старший преподаватель Института истории и регионоведения
Кыргызского Национального университета им. Ж. Баласагына.

**ҚИРГИЗИСТОН ТАТАРЛАРИНИ СИЁСИЙ ҚАТАҒОН
ҚУРБОНЛАРИ СИФАТИДА (1920–1953 XX АСР) ТАДҚИҚ ҚИЛИШДА
РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШНИНГ АСОСИЙ
ЙЎНАЛИШЛАРИ**

Аннотация: Мақолада 1920-1953 йиллардаги сиёсий қатағон қурбонлари орасида Қирғизистон татарларини ўрганишда ноанъанавий ёндашув ва усуллардан фойдаланиш масалалари ёритиб берилган. Бу методлар юқори тадқиқот даражасида манбалар таҳлилини ўтказиш имконини берди.

Калит сўзлар: Рақамли технологиялар, Қирғизистондаги репрессия, татарлар.

Аннотация. В статье раскрывается вопросы использования нетривиальных подходов и методов в исследовании татар Кыргызстана в числе жертв политических репрессий 1920–1953 гг. Вышеуказанные методы позволили провести источниковый анализ на более высоком исследовательском уровне.

Ключевые слова: Цифровые технологии, репрессии в Кыргызстане,

татары.

MAIN DIRECTIONS OF APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE RESEARCH OF TATAR KYRGYZSTAN AS VICTIMS OF POLITICAL REPRESSION (1920–1953 XX CENTURY)

Annotation. The article reveals the issues of using non-trivial approaches and methods in the study of the Tatars of Kyrgyzstan among the victims of political repressions of 1920–1953. The above methods made it possible to conduct source analysis at a higher research level.

Key words: Digital technologies, repression in Kyrgyzstan, Tatars.

Введение. На сегодняшний день одной из самых сложных проблем в изучении истории Кыргызской Республики являются политические репрессии тоталитарного режима в 1920-1953 гг.

Общее количество репрессированных в Кыргызстане в период с 1920 по 1953 год, в разных источниках значатся по-разному. Но, речь идет приблизительно о 40 тыс. человек. Невозможность установить точное число жертв, связано с недоступностью архивных материалов в стране. Так как они до сих пор не рассекречены, архив Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики закрыт для посетителей. Но, в годы независимости КР, был короткий период в начале 90-х годов прошлого столетия, когда вышеуказанные архивы были доступны. В те годы известные историки В.М. Плоских [4,1993], Р.И. Хелимская [6, 1994], З. К. Курманов [3, 2002], Ж. Дж. Джунушалиев [2, 2003], С.В. Плоских [5, 2002], и др. смогли опубликовать свои труды, которые пролили свет в изучение политических репрессий в Кыргызстане (1920–1953 гг.)».

Методы. В изучении данной проблемы использованы нетривиальные подходы и методы, это -информационный подход к массовым источникам, математико-статистические методы, контент-анализ и компьютерные технологии обработки данных исторических источников в базе данных. Применение выше указанных методов позволила провести источниковый анализ на более высоком исследовательском уровне.

Основным источником для нашей базы данных послужили списки жертв репрессии, указанные в Книге жертв политических репрессий Кыргызской Республики в 10 томах, объемом более 5 тысяч страниц, в которую вошли данные 17134 человек [Абдрахманов Б.Дж., Абдырахманов Т.А., 2020].

В данной работе в алфавитном порядке указаны фамилия, имя, отчество, место и год рождения, национальность, место работы, жительство на момент ареста, а также дата заключения под стражу, приговор репрессированных. В примечании указывается дата реабилитации. В данную базу вошли также информация, полученная в результате контент-анализа опубликованных ранее работ, материалы архива Общественно-политической документации КР, дополнительные материалы полученные из архива ГКНБ КР, а также, документы из Национального историко-мемориального комплекса «Ата-Бейит».

Таким образом, нашу базу данных составили данные более 17 тысяч человек. Так как, мы ставили цель изучить татар Кыргызстана в числе жертв политических репрессий на первом этапе обработки, была выявлена национальная принадлежность репрессированных. Система выявило 165 татар, которые составляли 0,98% от общего количества репрессированных.

Также удалось установить, пол репрессированных. Среди них было 4 женщины.

Следующая задача была выявить место рождения татар. Эти данные позволили выявить пути миграции татар в Кыргызстан. Из 165 татар 117 или 70,9% родились на территории РСФСР. Из них 36 человек являлись выходцами из Татарской АССР, 21 из Башкирской АССР, 13 человек родились в Куйбышевском крае и 7 в Оренбургской области. Многие из них поддерживали тесную связь со своими родственниками из исторической Родины. Из числа репрессированных татар 19 родились в –Киргизской ССР, 17- Казахской ССР. Два человека были уроженцами КНР столько же родились в Украинской и Азербайджанской ССР, один татарин был из Узбекской ССР.

Годы репрессии в зависимости от политической ситуации в стране, можно поделить на несколько этапов. На каждом этапе, анализируя социальное происхождение репрессированных можно было увидеть, основное направление репрессивной политики в определенный период. Например, за 1934–1941 годы в Кыргызстане было репрессировано 87 татар, это составляет 52,7% от общего количества репрессированных татар.

Социальное положение репрессированных

Социальное положение	Кол-во человек	в процентах к числу репрессированных в этот период
-----------------------------	-----------------------	---

Нарком	1	1,1
Партработник	4	4,5
Работники сельского хозяйства, в том числе:		
Руководитель с/х предприятий	2	2,2
Колхозник	4	4,5
Агроном МТС	2	2,2
Учетчик	5	5,7
Заготовитель, приемщик	5	5,7
Рабочий	17	19,5
Служащие, в том числе:		
Руководитель предпр.	2	2,2
Банковский работник	1	1,1
Учитель / педагог	8	9,1
Медицинский работник	1	1,1
Творческая интеллигенция:		
Ученый	2	2,2
Журналист	2	2,2
Переводчик	2	2,2
Сотрудники правоохранительных органов, в том числе:		
Начальник райотдела НКВД	4	4,5
Сотрудник НКВД	3	3,4
Служители ислама	7	8
Зав склад /зав. хоз. части	4	4,5

Сфера торговли	9	10,3
Лица без определенных занятий	3	3,4
Студенты	1	1,1
Учащиеся школ	2	2,2
ИТЛ	2	2,2

Этот период отличается не только масштабом репрессивной компании, но и жестокостью вынесенных приговоров.

Таким образом, применение компьютерной базы данных в изучении репрессированных татар Кыргызстана, позволили нам осуществить более глубокий, всесторонний анализ. Применяя данную методологию также, можно изучать и другие этносы по существующей уже базе данных.

Список литературы:

1. Абдрахманов Б.Дж., Абдырахманов Т.А. Кыргызстандагы саясий репрессиянын курмандыктары (1920-1953 –жж.) -10 томдук. Бишкек, “Бийиктик плюс”, 2020.
2. Джунушалиев Дж. Время созидания и трагедий. 20-30-е годы XX века. /Отв. ред. Академик К.К. Каракеев. /Институт истории НАН КР, ЦЭиУ КНУ им. Ж. Баласагына. –Бишкек: Илим. 2003. -248 с.
3. Курманов З., Садыков Э. Абдыкерим Сыдыков: Личность и история. — Бишкек: Шам, 2002. — 228 с.
4. Плоских В.М. Манас не признал себя виновным /Отв. ред. Доктор исторических наук С. Данияров. Бишкек.: «Илим», МП «Табылга», 1993. -88 с.
5. Плоских С.В. Репрессированная культура Кыргызстана (малоизученные страницы истории)/Отв. редактор академик А.Ч. Какеев. МУК, КРСУ- Бишкек: Илим, 2002. -282 с.
6. Хелимская Р.И. Тайна Чон-Таша. -Бишкек: «Илим», 1994. -144 с.